

Diseño computacional del Álgebra Lineal Numérica aplicada a las submatrices locales del DVS.

Dr. Iván Contreras Trejo

Índice

Organización de los datos en la memoria de la computadora	1
Notación de programas	3
Variables	3
Arreglos	3
Discretización del Subdominio Ω^α	4
Clasificación de nodos DVS	4
Evaluación sobre los nodos derivados	6
Operaciones Matriz - Vector en el DVS en cada procesador	7
Operaciones del Álgebra Lineal Numérica	7
Construcción de las matrices locales	8
Operaciones del Álgebra Lineal Numérica	9

El propósito de este documento es mostrar la forma en la que está diseñado el código que ejecuta las operaciones del álgebra lineal numérica sobre las matrices y vectores derivados y cómo la implementación actual incide en el tiempo de ejecución .

Organización de los datos en la memoria de la computadora

Conocer la forma en la que se organiza la memoria física de la computadora y cómo puede optimizarse su uso es una parte fundamental del desarrollo de códigos óptimos en su ejecución.

El esquema general de la memoria de una computadora se muestra en la siguiente figura.

La memoria de la computadora secuencial esta organizada por localidades de memoria con una capacidad definida e identificada por su dirección de memoria. Cada localidad será identificada como una celda $S[i]$. En la memoria habrá un número finito de estas celdas, $S[0], S[1], \dots, S[N]$ y la cantidad $N + 1$ estará sujeta al número total de bytes de la memoria física así como a longitud de bytes que se asignen a cada tipo de dato almacenado en cada localidad.

Por otro lado la unidad de procesamiento central realiza sus operaciones sobre un número finito de Registros R_j .

Eso significa que el código requiere conocer la dirección de la memoria donde esta almacenado el dato que se va a utilizar para realizar sus operaciones y así poderlo transferir desde la localidad de memoria (RAM) hacia el registro de memoria del CPU .

$$R_k = S[i]$$

Dado lo anterior, es importante organizar la información en la memoria para que los datos que se usan al mismo tiempo sean accesibles directamente. Esto se

logra almacenando los datos relacionados con la misma operación en localidades de memoria contigua. Lo anterior reducirá los accesos a memoria en comparación con los datos que están dispersos, y con ello se mejora el tiempo de ejecución del código.

Notación de programas

Para explicar los códigos se usará pseudocódigo con expresiones matemáticas asociadas a operaciones en la computadora. Este pseudocódigo es un lenguaje más matemático que representa los componentes de un código y presenta la idea algorítmica de esa misma forma.

Toda información (datos) que requiera un programa para su ejecución usará la memoria de la computadora usando tipos de datos estructurados para los cuales ya está predefinido su tamaño y la forma en la que se manipulan. A continuación se presenta la sintaxis general en la declaración y definición de datos.

Notación del pseudocódigo está basada en el libro de P. Sanders et al., Sequential and Parallel Algorithms and Data Structures, https://doi.org/10.1007/978-3-030-25209-0_2

Variables

Para declarar una variable se usa la expresión $v = x : T$ donde v es la variable, x el valor asociado a ella y T el tipo de dato. Por ejemplo

$$answer = 42 : \mathbb{N}$$

Arreglos

Un arreglo es una lista numerada con elementos del mismo tipo. Con lo cual se puede extraer el elemento con respecto a su posición en la lista. Un arreglo se declara como

$$a : \text{Array}[i, \dots, j] \text{ of } T$$

Es decir, que el arreglo a es una colección de $j - i + 1$ elementos del tipo especificado por T almacenados en $a[i], a[i + 1], \dots, a[j]$ alojados en celdas de memorias no necesariamente contiguas. Por lo que este podría estar desperdigado por toda la memoria física.

Los arreglos (vectores) están almacenados en localidades de memoria que no necesariamente son contiguas, sin embargo hay instrucciones para forzar a que así sea, es decir que si se conoce la dirección del primer elemento, acceder a los subsiguientes elementos del arreglo (vector) desplazándose solamente una localidad de memoria o a lo más $j - i + 1$. Esto reduce el tiempo de búsqueda en comparación con el esquema de memoria en el que para acceder a un elemento

del arreglo el programa tiene que desplazarse por diversas localidades de memoria antes de acceder al dato correspondiente .

De la misma forma, y siguiendo las mismas reglas de almacenamiento, se pueden declarar matrices, las que serían arreglos bidimensionales declarados de manera semejante

$$A : \text{Array}[i, \dots, j][p, \dots, q] \text{ of } T$$

Cabe señalar que los renglones de las matrices estarán almacenados de manera contigua, esto es como si fuera un arreglo unidimensional de $j - i + 1 \times q - p + 1$ elementos.

Discretización del Subdominio Ω^α

Habiendo considerado lo anterior, se puede revisar el procedimiento para generar la malla fina, la que corresponde a los nodos de la discretización del subdominio Ω^α . Esos nodos tienen una numeración natural que va de izquierda hacia la derecha y de abajo hacia arriba , partiendo de la esquina inferior izquierda del subdominio.

Es decir los nodos tienen un número natural num dado por la función

$$num = j * N_x + i \tag{1}$$

donde i es la coordenada del nodos sobre las abscisas , j la coordenada sobre las ordenada , N_x el número de particiones sobre el eje de las x .

Durante la ejecución del programa no se hace este cálculo sino su inverso, es decir, que dado un número de nodo λ se calculan sus coordenadas mediante las fórmulas

$$j = \frac{\lambda - 1}{n_x + 1} \tag{2}$$

$$i = (\lambda - 1) - j * (n_x + 1) \tag{3}$$

Lo anterior con el fin de no almacenar las coordenadas de cada nodo y con ello economizar el uso de la memoria .

Clasificación de nodos DVS

Cada nodo en el subdominio pertenecerá a uno de los subconjuntos del DVS , ya sea Π, Δ, Σ, π o I .

Para su codificación se genera un arreglo de enteros $n\text{type} : \text{Array}[0, \dots, N]$ of \mathbb{I} de la misma longitud que el número de nodos DVS en el subdominio. Cada entero es manejado como una cadena de bits de 8 posiciones y se le etiqueta con 1 o con un 0 en cada posición de la cadena binaria dependiendo de la clasificación del nodo, es decir, para la k -ésima posición se le agregará un 1 si es un nodo de un subconjunto determinado, de lo contrario será un cero.

Dicho de otra forma, las posiciones en la cadena binaria corresponden a cada una de las posibles clasificaciones de nodos, tanto como su pertenencia a un subconjunto así como a su posición en la geometría de la discretización del subdominio. Además cada cadena binaria tendrá su representación como un número entero.

```
static const int KNOWN = 1, INTERIOR = 2, INTBD = 4, VERTEX = 8;
```

```
static const int EDGE = 16, FACE = 32, PRIMAL = 64, DUAL = 128;
```

Con los valores anteriores se puede evaluar la cadena binaria de cada nodo y determinar a qué clasificación pertenece.

Los siguientes algoritmos determinan el tipo de nodo en la geometría del dominio del problema. Se utilizan los arreglos

$x_i : \text{Array}[0, \dots, N]$ of \mathbb{R} y $X_i : \text{Array}[0, \dots, N]$ of \mathbb{R} que contienen las coordenadas de cada punto de las particiones para la malla fina y la malla gruesa así como el número total de particiones en cada eje, $m_i : \text{Array}[0, \dots, d]$ of \mathbb{I} y $M_i : \text{Array}[0, \dots, d]$ of \mathbb{I} . Siendo d la dimensión del espacio.

Como ya se mencionó, los algoritmos agregan un 1 o un 0 (asociado a un valor de verdad expresado como un booleano).

Algorithm 1: Identifica nodos en Γ

Result: Boolean

initialization;

for *int* $i = 0; i < nDim; i++$ **do**

if ($x_i == 0$ OR $x_i == M_i$) **then**

if $X_i \neq 0$ AND $X_i \neq N_i$ **then**

 | return true;

end

 return false;

end

end

Algorithm 2: Identifica nodos Interiores

Result: Boolean

initialization;

```
for int i = 0; i < nDim; i++ do
  if (xi == 0 OR xi == Mi) then
    return false;
  end
end
return true;
```

Algorithm 3: Identifica nodos Incógnita

Result: Boolean

initialization;

```
for int i = 0; i < nDim; i++ do
  if ((xi == 0 AND Xi == 0) OR (xi == Mi AND Xi == mi - 1))
    then
      return true;
    end
end
return false;
```

Evaluación sobre los nodos derivados

Aplicando los algoritmos mostrados arriba se tendrá un arreglo de longitud igual al número de nodos derivados en el subdominio. Cada elemento del arreglo podrá identificar por medio de la cadena de bits que tiene asociado y aplicándole la operación de desplazamiento de bits a qué clasificación pertenece el i -ésimo nodo. El código que se utiliza para realizar operaciones con respecto a un subconjuntos de nodos op es el siguiente:

```
for (int i = 0; i < n_nodes; i++)
{
  if( (ntype[i] & op)!= 0)
  {
    getCoord(i ,x);
    for (int j=0;j<nDVect;j++)
    {
      // Instrucciones adecuadas al tipo de nodo
    }
  }
}
```

Operaciones Matriz - Vector en el DVS en cada procesador

Explicación de cómo está implementada la operación matriz vector cuando la matriz se separa en los bloques definidos por los conjuntos de nodos Dual-Primal

1. Se asigna el subdominio α a un procesador independiente.
2. Para el subdominio Ω_α se genera una matriz local $\underline{Q} = \underline{A}^\alpha$, la cual se puede reagrupar por bloques siguiendo los tipos de nodos del DVS $\Pi, \Delta, \Sigma, I, \pi$ de la siguiente manera

La matriz local puede separarse en bloques usando distintas agrupaciones, las cuales son explícitamente:

$$\underline{Q} = \begin{pmatrix} \underline{Q}_{\Pi\Pi} & \underline{Q}_{\Pi\Delta} \\ \underline{Q}_{\Delta\Pi} & \underline{Q}_{\Delta\Delta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{Q}_{\Sigma\Sigma} & \underline{Q}_{\Sigma\pi} \\ \underline{Q}_{\pi\Sigma} & \underline{Q}_{\pi\pi} \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\underline{Q}_{\Pi\Pi} = \begin{pmatrix} \underline{Q}_{\Pi\Pi} & \underline{Q}_{I\Pi} \\ \underline{Q}_{\pi I} & \underline{Q}_{\pi\pi} \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$\underline{Q}^{-1} = \begin{pmatrix} \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\Pi\Pi} & \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\Pi\Delta} \\ \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\Delta\Pi} & \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\Delta\Delta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\Sigma\Sigma} & \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\Sigma\pi} \\ \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\pi\Sigma} & \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\pi\pi} \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$\left(\underline{Q}_{\Sigma\Sigma}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\Pi\Pi} & \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{I\Pi} \\ \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\Sigma I} & \left(\underline{Q}^{-1}\right)_{\Sigma\Sigma} \end{pmatrix} \quad (7)$$

Operaciones del Álgebra Lineal Numérica

La multiplicación de una matriz por un vector está definida para toda $i \in M$ como

$$(v_M)_i = \sum_{j \in N} \left(\underline{Q}_{MN}\right)_{i,j} (w_N)_j; \quad (8)$$

donde

$$M, N = \{\Delta, \pi, \Pi, \Sigma, I\} \quad (9)$$

sujeto a

$$X = M \cup N \quad (10)$$

Construcción de las matrices locales

Dicho sistema de ecuaciones puede ser escrito como

$$\underline{\underline{QU}} = \underline{F} \quad (11)$$

Aquí, se entienden los vectores \underline{U} y \underline{F} , como funciones definidas en todo el conjunto de *nodos originales* de la malla usada en la discretización de FEM, cuyos valores en cada nodo son vectores $3 - D$. Estos pueden ser escritos como $\underline{U} \equiv (\underline{U}_p) \equiv (U_{pi})$ y $\underline{F} \equiv (\underline{F}_p) \equiv (F_{pi})$. Como para la matriz $\underline{\underline{Q}}$, la notación

$$\underline{\underline{Q}} \equiv (\underline{Q}_{pq}) \equiv (Q_{piqj}) \quad (12)$$

es adoptada. Arriba, el rango de p y q es todo el conjunto de nodos originales, mientras i y j pueden tomar cualquiera de los valores 1, 2, 3.

Las estructuras de datos para hacer las operaciones matriz con vector por bloques de nodos son las siguientes :

Las matrices de cada subdominio están almacenadas en arreglos multidimensionales los cuales contienen los valores obtenidos con el método de discretización.

coef : Array[0, ..., N][0, ..., N][0, ..., d][0, ..., d] : **R**

rhs : Array[0, ..., N][0, ..., d] : **R**

Se declaran arreglos que identifican a cada uno de los subconjuntos de nodos y se les asignan los valores correspondientes para cada subconjunto.

nodosub : Array[0, ..., N][0, ..., tam] : **R**

FDM_Laplace::FDM_Laplace(GeneraGeom *geom) {

```
f_der = new f_2D;
this->geom = geom;
tot_nodos = geom->count_nodos;
tam_arreglo = (2*geom->dimension)+1;
coef = new double ***[tot_nodos];
nodo_sub = new int *[tot_nodos];
rhs = new double *[tot_nodos];
```

```
_fabrica_lader ();
```

```
for (int k=0;k<tot_nodos;k++)
```

```

{
  if(k==0)
    coef[0] = new double **[tam_arreglo*tot_nodos];
  else
    coef[k] = coef[0] + k*tam_arreglo;

nodo_sub[k] = new int [tam_arreglo];

if(k==0)
  rhs[0] = new double [tot_nodos*nDVect];
else
  rhs[k] = rhs[0] + k*nDVect;

for(int j=0;j<tam_arreglo;j++)
  {
    if(j==0)
      coef[k][0] = new double *[tam_arreglo*nDVect];
    else
      coef[k][j] = coef[k][0] + j*nDVect;

nodo_sub[k][j] = -1;

for(int i=0;i<nDVect;i++)
  {
    if(i==0)
      coef[k][j][i] = new double [nDVect*nDVect];
    else
      coef[k][j][i] = coef[k][j][0] + i*nDVect;

rhs[k][i] = 0.0 ;

for(int p=0;p < nDVect;p++)
  coef[k][j][i][p] = 0.0;

    }
  }
}

```

Operaciones del Álgebra Lineal Numérica

En el código se implementan las operaciones de multiplicación entre matriz por vector usando estructuras de datos que representan los bloques de la matriz local asociados a cada uno de los conjuntos de nodos Dual-Primal. Esto es, se tienen los siguientes conjuntos de nodos Π, Δ, Σ, π

Utilizando los arreglos que contienen la información de qué nodo pertenecen a cuál conjunto se recorren las estructuras para aplicar la operación antes mencionada.

Para ejecutar las operaciones necesarias, se recorren los arreglos de nodos y se recuperan las entradas de la matriz del subdominio.

```

void OpMatxVect::applyMtxVect(double *w,double *v,int *mA, int *mV){
int i,j;
for (i = 0; i < num_nodes; i++){
    for (i = 0; i < num_nodes; i++){
        if(mA[i] < 0) continue;
    for(int num_nodo=0;num_nodo< support ; num_nodo++){
        j = nodo_sub[i][num_nodo];
        if ( j>=0 && mV[j] >= 0 ) {
            for(int k=0;k<nDVect;k++)
                for(int l=0;l<nDVect;l++)
                    w[mA[i]*nDVect + k] += (coef[i][num_nodo][k][l])*v[mV[j]*nDVect+l];
            }
        }
    }
}

```